

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, IV-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Бекматов Акмал Курбонмахматович
 независимый исследователь Ургенчского государственного
 университета имени Абу Райхона Беруни
 E-mail: akish.bek@gmail.com
 ORCID: 0009-0002-7212-0733

Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к агрегированию разрозненных и фрагментированных данных при проведении эконометрических исследований регионального уровня. Обосновывается необходимость предварительной гармонизации классификаторов, единиц измерения и временных рядов до построения регрессионных моделей. На основе открытых данных Агентства статистики Республики Узбекистан, рейтинга Open Data Inventory (ODIN) и публикаций ЕБРР и Всемирного банка проанализированы типовые источники несопоставимости региональной статистики. Предложена пошаговая схема агрегирования, включающая инвентаризацию источников, построение таблиц соответствия классификаторов, диагностику механизма пропуска данных и контроль суммируемости показателей по иерархии «район — область — страна». Сформулированы практические рекомендации для органов региональной статистики и исследователей, работающих с панельными данными переходных экономик.

Ключевые слова: агрегирование данных; разрозненные данные; гармонизация классификаторов; панельные данные; пропущенные значения; региональная статистика; ODIN; эконометрическое моделирование.

Annotatsiya. Mazkur maqolada mintaqaviy darajadagi ekonometrik tadqiqotlarni amalga oshirishda tarqoq va fragmentatsiyalashgan ma'lumotlarni agregatsiyalashning metodologik yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Regressiya modellarini qurishdan oldin klassifikatorlar, o'lchov birliklari va vaqt qatorlarini dastlabki uyg'unlashtirish zarurligi asoslab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining ochiq ma'lumotlari, Open Data Inventory (ODIN) reytingi hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) va Jahon banki nashrlari asosida mintaqaviy statistika ma'lumotlarining taqqoslanmasligiga olib keluvchi tipik omillar tahlil qilingan. Ma'lumotlar manbalarini inventarizatsiya qilish, klassifikatorlar moslik jadvallarini tuzish, ma'lumotlar yetishmasligi mexanizmini diagnostika qilish hamda "tuman — viloyat — mamlakat" iyerarxiyasi bo'yicha ko'rsatkichlarning yig'iluvchanligini nazorat qilishni o'z ichiga olgan bosqichma-bosqich agregatsiyalash sxemasi taklif etilgan. O'tish iqtisodiyoti sharoitidagi panel ma'lumotlar bilan ishlovchi tadqiqotchilar va hududiy statistika organlari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlarni agregatsiyalash; tarqoq ma'lumotlar; klassifikatorlarni uyg'unlashtirish; panel ma'lumotlar; yetishmayotgan qiymatlar; mintaqaviy statistika; ODIN; ekonometrik modellashtirish.

Abstract. This article examines methodological approaches to aggregating scattered and fragmented data in regional-level econometric research. The necessity of preliminary harmonization of classifications, measurement units, and time series prior to regression model construction is substantiated. Based on open data from the Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan, the Open Data Inventory (ODIN) ranking, and publications of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the World Bank, the study analyzes typical sources of incomparability in regional statistics. A step-by-step data aggregation framework is proposed, including source inventory, development of classifier correspondence tables, diagnosis of missing-data mechanisms, and verification of indicator additivity across the "district–region–country" hierarchy. Practical recommendations are formulated for regional statistical authorities and researchers working with panel data in transition economies.

Keywords: data aggregation; fragmented data; classifier harmonization; panel data; missing values; regional statistics; ODIN; econometric modeling.

ВВЕДЕНИЕ

Любая эконометрическая модель опирается на массив исходных данных, качество и сопоставимость которых редко становятся объектом самостоятельного методологического анализа — внимание исследователей традиционно сосредоточено на спецификации модели и интерпретации коэффициентов. Между тем именно этап агрегирования разрозненных данных, поступающих из различных ведомственных источников с несовпадающими классификаторами, периодичностью и единицами измерения, во многом определяет внутреннюю валидность последующих оценок. Для региональных исследований экономик с трансформирующимися статистическими системами данная проблема имеет особую значимость: статистические системы реформируются параллельно с самими экономическими процессами, что порождает структурные разрывы временных рядов, административно-территориальные реорганизации и несогласованность между национальными и международными базами данных.

Объектом исследования являются методологические процедуры агрегирования данных, применяемые при подготовке панельных массивов для эконометрического анализа на региональном уровне; предметом — совокупность приёмов гармонизации, контроля качества и интеграции разнородных источников. Цель статьи — систематизировать методологические подходы к агрегированию разрозненных данных и сформулировать практически применимую последовательность процедур, учитывающую специфику открытых статистических источников Узбекистана и сопоставимых стран. Задачи исследования включают: 1) выявление типовых источников несопоставимости региональных статистических данных; 2) систематизацию методов гармонизации классификаторов и временных рядов; 3) обоснование процедур диагностики и обработки пропусков; 4) формулирование рекомендаций для органов статистики и исследователей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема качества данных как самостоятельный фактор, определяющий надёжность эконометрических оценок, рассматривается в работе Little и Rubin [1], где систематизированы механизмы возникновения пропусков — MCAR, MAR и MNAR — и предложены статистические критерии их диагностики, включая тест Литтла. Авторы показывают, что выбор метода обработки пропусков должен следовать из механизма их возникновения, а не из удобства вычислительной реализации.

Глобальный контекст фрагментации данных проанализирован в докладе Всемирного банка [2], где отмечается рост Индекса геополитической фрагментации (Geopolitical Fragmentation Index) и его влияние на сопоставимость макроэкономической статистики между странами и регионами. Доклад указывает на возможное снижение точности прогнозов в условиях возрастающей информационной разнородности источников.

Систематический обзор практик публикации панельных данных по показателям институциональной устойчивости и качества управления, охватывающий 178 стран за 2006–2022 гг., представлен в работе [3]. Авторы подчёркивают необходимость унификации шкал измерения индикаторов из разных источников (Fund for Peace, World Bank) перед их объединением в единый панельный массив и описывают процедуру вменения пропущенных значений средствами SPSS.

Применительно к Узбекистану методология официальной статистики и динамика её открытости рассмотрены в материалах Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и публикациях, основанных на международном рейтинге Open Data Inventory (ODIN) [4, 5]. По доступным открытым источникам, Узбекистан поднялся со 168-го места из 178 стран в 2018 году до 30-го места из 195 стран в 2023 году, что отражает существенное расширение охвата и открытости публикуемых статистических данных, однако не устраняет проблемы сопоставимости рядов за период до и после методологических пересмотров.

Вопросы пространственной агрегации региональных экономических показателей и построения панелей для районного уровня исследовались в работах по региональной экономике Центральной Азии [6, 7], где отмечается, что административно-территориальные реорганизации (образование новых районов, изменение границ) являются одним из главных источников структурных разрывов в субнациональных панельных данных.

Методологические подходы Европейского банка реконструкции и развития к оценке качества данных переходных экономик представлены в Transition Report [8], где предлагается система структурных индикаторов, требующих сведения данных из национальных статистических служб, центральных банков и собственных обследований ЕБРР, что само по себе является примером агрегирования разнородных источников.

Таким образом, в литературе сформирован достаточно широкий набор отдельных методических решений — от статистической теории пропущенных данных до практик международных рейтингов открытости, однако работы, объединяющие эти решения в единую последовательность процедур, применимую к региональным панелям переходных экономик, представлены ограниченно. Настоящая статья направлена на частичное заполнение этого методологического пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе используется метод сравнительного анализа методологических документов и практик агрегирования данных, применяемых международными организациями (Всемирный банк, ЕБРР, Open Data Watch) и национальными статистическими органами Узбекистана. Сравнение проводится по пяти измерениям качества данных, типичным для региональных эконометрических исследований: сопоставимость классификаций, временная согласованность, полнота охвата, единицы измерения и уровень агрегации (таблица 1).

Таблица 1.
Измерения качества данных при агрегировании разрозненных источников¹

Измерение качества	Проблема при агрегировании	Методический приём
Сопоставимость классификаций	Различия в ОКЭД / МСОК, ОКАТО / СОАТО между источниками	Построение таблиц соответствия (mapping/crosswalk) на уровне кодов
Временная согласованность	Несовпадение периодов сбора (год/квартал), пересмотры рядов	Интерполяция, приведение к единой частоте, использование пересмотренных рядов
Полнота охвата	Пропуски по регионам/годам, особенно MNAR	Диагностика механизма пропуска, множественное вменение (MICE, KNN)
Единицы измерения и цены	Номинальные vs реальные показатели, различие дефляторов	Явное указание дефлятора, пересчёт в сопоставимые цены базового года
Уровень агрегации	Несовпадение пространственных единиц (район/область/страна)	Иерархическая агрегация «снизу вверх» с контролем суммируемости

На основе данной систематизации предлагается формализованная схема панельного массива, получаемого путём агрегирования к разнородных источников. Пусть имеется набор источников $S = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$, каждый из которых публикует показатель в собственной системе классификации, частоте и единицах измерения. Итоговое значение показателя для региона i в период t определяется как:

$$Y_{it} = \sum_{j=1}^k w_j \cdot T_j(X_{it}^{(j)}),$$

где $X_{it}^{(j)}$ — значение показателя из источника j для региона i в период t ; $T_j(\cdot)$ — оператор гармонизации (приведение к единому классификатору, дефлирование, пересчёт частоты); w_j — весовой коэффициент, отражающий относительную надёжность источника j , при условии $\sum w_j = 1$.

Контроль суммируемости при иерархическом агрегировании «район → область → страна» проверяется тождеством:

$$Y_{\text{область},t} = \sum_{i \in \text{область}} Y_{it} + R_t,$$

где R_t — нераспределённый остаток, величина которого служит индикатором качества районной детализации: чем больше $|R_t|$ относительно $Y_{\text{область},t}$, тем менее надёжна районная панель для построения пространственно-эконометрических моделей.

¹ Источник: составлено автором на основе [1, 2, 6, 8].

Рисунок 1. Этапы агрегирования разрозненных данных²

1. Инвентаризация источников и метаданных	→	2. Гармонизация классификаторов и единиц	→	3. Контроль пропусков и структурных разрывов	→	4. Сводная панель и проверка суммируемости
SDMX-метаданные, реестры показателей	→	Crosswalk-таблицы кодов ОКЭД/СОАТО, дефляторы	→	MCAR/MAR/MNAR, тест Литтла, MICE/KNN	→	Сверка «район→область→страна», аудит итогов

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение предложенной схемы к открытым данным Узбекистана позволяет содержательно проиллюстрировать каждый из пяти барьеров агрегирования.

Сопоставимость классификаций. Переход на международные стандарты статистического учёта сопровождался изменением кодов видов экономической деятельности и административно-территориальных единиц. По доступным открытым источникам, образование новых административных единиц (например, выделение отдельных районов и городов областного значения в 2017–2022 гг.) приводит к тому, что районная панель за период до и после реорганизации формально содержит разные наборы единиц наблюдения, что требует построения таблиц соответствия для восстановления непрерывных рядов.

Временная согласованность. Часть индикаторов инвестиционной статистики публикуется как годовые ряды, часть — как квартальные, при этом методология дефлирования не всегда раскрывается в метаданных. Авторская оценка на основе анализа структуры публикуемых показателей: расхождение между номинальными и реальными темпами роста по отдельным годам может достигать величин, существенно превышающих типичный уровень инфляции, что указывает на методологическую несопоставимость дефляторов между годами и требует явного документирования применяемого индекса цен при агрегировании.

Полнота охвата. Динамика рейтинга Open Data Inventory отражает общий тренд расширения охвата официальной статистики (таблица 2), однако улучшение агрегированных показателей открытости не означает автоматического устранения пропусков на уровне отдельных региональных рядов: новые административные единицы по определению не имеют ретроспективных данных, что формирует структурный, а не случайный (MNAR) механизм пропуска.

Таблица 2.
Динамика позиции Узбекистана в рейтинге Open Data Inventory (ODIN)³

Год оценки	Место в рейтинге (из числа стран)	Балл ODIN	Динамика
2015	125 из 125	3	125-е
2018	168 из 178	19	168-е
2020	44 из 187	63	44-е
2022	40 из 192	66	40-е
2023	30 из 195	70	30-е

Единицы измерения и цены. Стоимостные показатели региональной статистики публикуются преимущественно в текущих ценах; официальные региональные дефляторы в открытом доступе представлены ограниченно. Это означает, что при агрегировании рядов за длительный период исследователь вынужден либо использовать общенациональный дефлятор как приближение (с риском искажения межрегиональных различий в динамике цен), либо ограничивать анализ показателями относительных долей, устойчивыми к данной проблеме.

Уровень агрегации. Проверка тождества суммируемости показывает, что сумма значений показателя по районам определённой области не всегда в точности равна публикуемому областному

² Источник: составлено автором.

³ Источник: *Open Data Watch, Agency of Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan* [4, 5].

итогу — разница образует нераспределённый остаток R_t . Наличие такого остатка — нормальная практика статистических систем, связанная с категорией «прочие» или неполной детализацией по малым предприятиям, однако величина R_t должна явно оцениваться и сообщаться при публикации результатов агрегирования, поскольку её рост во времени может указывать на необходимость дополнительной проверки качества районной детализации.

В совокупности перечисленные барьеры означают, что качество итоговой панели Y_{it} определяется не только полнотой исходных рядов $X_{it}^{(j)}$, но и корректностью операторов гармонизации $T_j(\cdot)$: ошибка в построении таблицы соответствия классификаторов или в выборе дефлятора систематически искажает все последующие регрессионные оценки, независимо от выбранной спецификации модели.

Критический анализ рассмотренных подходов показывает, что методологическая литература по эконометрике традиционно акцентирует внимание на этапе оценивания модели, оставляя этап подготовки данных за рамками формального описания, несмотря на то, что именно на этом этапе закладывается значительная часть итоговой неопределённости результатов. Предложенная схема (рис. 1) не предполагает универсального решения проблемы фрагментации, но формализует последовательность диагностических процедур, делающих источники неопределённости явными и документируемыми.

Ограничение предложенного подхода состоит в том, что веса w_j при агрегировании из нескольких источников в формуле (1) на практике редко могут быть обоснованы строгой статистической процедурой — их определение нередко опирается на экспертную оценку относительной надёжности ведомственных данных. Данные носят ограниченный характер в части документирования таких весов в открытых источниках, что само по себе является направлением для дальнейшей методологической работы, в частности в сторону байесовских методов объединения данных, позволяющих формально учитывать неопределённость весов источников.

Практические рекомендации для региональной статистической политики включают: расширение публикации региональных дефляторов в дополнение к национальным; систематическую публикацию таблиц соответствия классификаторов при административно-территориальных реорганизациях; включение в стандартные таблицы показателя нераспределённого остатка R_t как индикатора качества детализации; продолжение курса на повышение охвата и открытости данных, обусловившего рост позиции Узбекистана в рейтинге ODIN. Для исследователей рекомендуется на этапе подготовки данных в явном виде указывать применённые операторы гармонизации $T_j(\cdot)$ и приводить оценку величины R_t как часть описания материалов и методов — это повышает воспроизводимость эмпирических работ по региональной экономике.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показывает, что агрегирование разрозненных данных представляет собой самостоятельный методологический этап эконометрического исследования, требующий формализованного описания наравне со спецификацией регрессионной модели. Систематизированы пять измерений качества данных, типичных для региональных панелей переходных экономик, и предложена формализованная схема агрегирования, включающая операторы гармонизации источников и контроль суммируемости по иерархии «район — область — страна».

Научная новизна работы заключается в формулировании единой последовательности процедур агрегирования (рис. 1), объединяющей разрозненные методические решения — теорию пропущенных данных, практики международных рейтингов открытости и процедуры проверки суммируемости — применительно к условиям статистических систем переходных экономик, в частности Узбекистана.

Предложения для региональной политики: 1) органам статистики — расширить публикацию методологических метаданных, включая региональные дефляторы и таблицы соответствия классификаторов при реорганизациях; 2) исследователям — включать в раздел материалов и методов явное описание операторов гармонизации и оценку нераспределённого остатка; 3) для дальнейших исследований — разработка формальных процедур определения весов w_j при объединении источников, в том числе на основе байесовских методов, что составляет перспективное направление продолжения настоящей работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Little R. J. A., Rubin D. B. Statistical Analysis with Missing Data. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019. 464 p. DOI: 10.1002/9781119482260.
2. World Bank. Global Economic Prospects, June 2025. Washington, D.C.: World Bank Group, 2025. URL:

<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8bf0b62ec6bcb886d97295ad930059e9-0050012025/global-economic-prospects-june-2025> (дата обращения: 13.06.2026).

3. Vega-Muñoz A., González-Gómez-del-Miño P., Salazar-Sepúlveda G. Global panel data on World governance and state fragility from 2006 to 2022 // Data in Brief. 2024. Vol. 53. Article 110167. DOI: 10.1016/j.dib.2024.110167.

4. Open Data Watch. Executive Summary: Open Data Inventory 2022/23. Washington, D.C.: Open Data Watch, 2023. URL: <https://opendatawatch.com/publications/executive-summary-open-data-inventory-2022-2023/> (дата обращения: 13.06.2026).

5. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Пресс-релизы о динамике позиции Республики Узбекистан в рейтинге Open Data Inventory (ODIN). Ташкент, 2023–2025. URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 13.06.2026).

6. Худойкулова Х. Где найти официальные статистические данные по Узбекистану? // Central Asian Barometer. 2023. URL: <https://ca-barometer.org/ru/publications/where-to-find-official-statistical-data-on-uzbekistan> (дата обращения: 13.06.2026).

7. Ибрагимов А. К., Жаксыбеков Н. Б. Лаговые структуры инвестиционных процессов в ресурсодобывающих регионах // Экономика региона. 2022. Т. 18, № 2. С. 401–415.

8. European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report 2023–2024: Transitions Big and Small. London: EBRD, 2023. URL: <https://www.ebrd.com/transition-report> (дата обращения: 13.06.2026).

9. Anselin L. Spatial Econometrics: Methods and Models. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988. 304 p.

10. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Официальная статистика: инвестиции. Ташкент, 2025. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/investments> (дата обращения: 13.06.2026).

11. Центральный банк Республики Узбекистан. Статистика: региональные данные и платёжный баланс. Ташкент, 2026. URL: <https://cbu.uz/ru/statistics/> (дата обращения: 13.06.2026).

12. Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. J. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships // Journal of Applied Econometrics. 2001. Vol. 16, No. 3. P. 289–326. DOI: 10.1002/jae.616.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>